

Мандрик О.Є.,
доцент кафедри внутрішньої медицини,
клінічної фармакології та професійних хвороб
Кеця Д.В.,
Поха А.А.
Студентки 5 курсу
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18457199>

СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ЛІКУВАННЯ ЛЕГЕНЕВОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ (Огляд літератури)

Mandrik O. E.,
associate professor of Internal Medicine, Clinical Pharmacology and occupational diseases
Ketsa D. V.,
Poha A. A.
5th year students Bukovina State Medical University Chernivitsi, Ukraine

CURRENT TREATMENT STRATEGIES FOR PULMONARY HYPERTENSION (Literature review)

Анотація.

Легенева гіпертензія є мультифакторним захворюванням, що характеризується підвищенням тиску в легеневій артерії ≥ 25 мм рт. ст. у стані спокою, ремоделюванням судин малого кола кровообігу, прогресуючою правошлуночковою дисфункцією та високим ризиком смертності. Своєчасна діагностика та правильний вибір терапевтичної стратегії відіграють ключову роль у прогнозі пацієнтів. Сучасне лікування легеневої гіпертензії рекомендується починати з терапевтичної комбінації антагоністів рецептора ендотеліну-1 та інгібітора фосфодіестерази-5. Також застосовують інші групи препаратів такі як препарати простациклінового ряду та блокатори кальцієвих каналів.

Abstract.

Pulmonary hypertension is a multifactorial disease characterized by elevated pulmonary artery pressure ≥ 25 mm Hg at rest, remodeling of the small circulation vessels, progressive right ventricular dysfunction, and a high risk of mortality. Timely diagnosis and the correct choice of therapeutic strategy play a key role in the prognosis of patients. Modern treatment of pulmonary hypertension is recommended to begin with a therapeutic combination of endothelin-1 receptor antagonists and phosphodiesterase-5 inhibitors. Other groups of drugs such as prostacyclin drugs and calcium channel blockers are also used.

Ключові слова: легенева гіпертензія, легені, простациклінова терапія, блокатори кальцієвих каналів
Keywords: pulmonary hypertension, lungs, prostacyclin therapy, calcium channel blockers

Матеріали та методи: нами проведений огляд літератури на основі статей, опублікованих у базах даних PubMed за останні 10 років. Аналізувалась актуальна інформація щодо стратегій лікування легеневої гіпертензії.

Мета: провести аналіз літературних джерел, досліджень та визначити сучасні стратегії лікування легеневої гіпертензії.

Актуальність: Легенева гіпертензія - це захворювання пульмокардіальної системи, при якому спостерігається підвищення тиску в легеневих артеріях. Через це, правому шлуночку серця доводиться працювати з більшим навантаженням, щоб проштовхнути кров через судини легень. Легенева гіпертензія визначається при середньому тиску у легеневій артерії ≥ 25 мм рт. ст. у стані спокою [1,2].

Поширеність легеневої гіпертензії становить приблизно 25 випадків на 1 мільйон населення, з частотою приблизно 5 випадків на 1 мільйон населення на рік [3].

Ремоделювання легеневих судин, що лежить в основі легеневої гіпертензії, характеризується медіальною гіпертрофією/гіперплазією, інтимальним та адвентиціальним фіброзом, тромботичними ураженнями, а також периваскулярною інфільтрацією запальних клітин (В- та Т-лімфоцитів, тучних клітин, дендритних клітин, макрофагів тощо). Враження відбувається переважно дистальних судин легеневих артерій м'язового типу та малих прекапілярних артеріол (з діаметром 70–500 мкм та 20–70 мкм відповідно у людей), але також певною мірою посткапілярних вен та бронхіальних артерій [4].

Результати та їх обговорення: Порівняно з монотерапією, більш кращі результати спостерігаються при комбінованій терапії, і тому більшість пацієнтів з легеневою гіпертензією можуть приймати пероральну або пероральну плюс парентеральну комбіновану терапію з моменту постановки діагнозу. Початкова терапія після встановлення діагнозу повинна базуватися на оцінці статусу ризику. Для пацієнтів, яких на початку дослідження

не класифікували як таких, що мають високий ризик, рекомендується початкова терапія комбінацією антагоніста рецептора ендотеліну-1 (ERA) та інгібітора фосфодіестерази-5 (PDE-5) [5].

Для пацієнтів, які вже отримують специфічну терапію для лікування легеневої гіпертензії додавання ERA до тих, хто отримує PDE-5, затримує прогресування захворювання порівняно з тими пацієнтами, хто отримує лише PDE-5 [6].

Блокада ендотелінових рецепторів виконується такими препаратами як бозентан, амбрізентан, макітентан, що призводить до зменшення вазоконстрикції та проліферації клітин судинної стінки. Підвищення концентрації циклічного гуанозинмонофосфату (цГМФ) за рахунок PDE-5 (силденафіл, тадалафіл) або стимулятора розчинної гуанілатциклази (ріоцигуат) сприяє вазодилатації та покращує толерантність до фізичного навантаження [7].

Початок прийому обох препаратів в той самий день добре переноситься та є рекомендованим варіантом, але також прийнятним є послідовний початок протягом короткого періоду часу (1–2 тижні) для оцінки переносимості. Перевага надається використанню тадалафілу в комбінації з мацитентаном або амбрізентаном, що впливає з переконливіших доказів ефективності цих комбінацій порівняно з комбінаціями, що містять бозентан або силденафіл. При застосуванні силденафілу рекомендується починати лікування з 20 мг перорально тричі на день, але за потреби можна розглянути титрування до 80 мг, хоча це пов'язано з вищим рівнем побічних ефектів [5].

У разі недостатнього контролю симптомів застосовують перехід на простациклінову терапію або, навіть розглядають трансплантації легень [7]. Простациклін виробляється в ендотеліальних клітинах судин і діє через IP-рецептор простацикліну, викликаючи вазодилатацію та пригнічуючи проліферацію гладком'язових клітин і агрегацію тромбоцитів. Вироблення простацикліну знижується при легеневої гіпертензії та препарати, що впливають на шлях простацикліну, є одним із фармакотерапевтичних варіантів для лікування легеневої гіпертензії [8].

Водночас активно впроваджуються нові підходи. Зокрема, сотатерцепт, що модулює сигнальний шлях TGF- β і може сприяти регресу судинного ремоделювання, є перспективним напрямком терапії легеневої гіпертензії. Інші експериментальні засоби, зокрема іматиніб, релінепаг та анастразол, показали певні клінічні ефекти, однак їх застосування наразі обмежене токсичністю або недостатньою доказовою базою [7].

Іматиніб – пероральний інгібітор тирозинкінази, який досліджували при легеневої гіпертензії як додаткову терапію у пацієнтів, резистентних до ≥ 2 специфічних препаратів. Хоча окремі пацієнти з тривалою терапією мали клінічні покращення, серйозні ускладнення та значна токсичність переважають потенційні переваги, тому використання іматинібу при легеневої гіпертензії поза показаннями не рекомендується.

Анастразол – інгібітор ароматази, який може зменшувати тиск у легеневої артерії та гіпертрофію правого шлуночка.

Ралінепаг – це пероральний селективний непростаноїдний агоніст рецептора простацикліну з тривалим періодом напіввиведення (до 24 год). У результатах дослідження титрування дози ралінепагу до максимально переносимої показало покращення легеневої судинної резистентності [9].

Активация простациклінового шляху за допомогою препаратів епопростенолу, ілопросту, трепростинілу або селексіпагу має найпотужніший клінічний ефект, особливо у пацієнтів високого ризик зменшуючи прогресування захворювання [7].

Хоча парентеральне введення (внутрішньовенний епопростенол, підшкірно або внутрішньовенно трепростиніл) спочатку оцінювалося як монотерапія: зрештою, інгаляційна терапія (інгаляційний трепростиніл та інгаляційний ілопрост) та пероральний ріоцигуат можуть розглядатися як компонент початкової терапії, загальні докази цього, засновані на кількості пацієнтів, тривалості та типах досліджень, є нижчими порівняно з початковою комбінованою терапією препаратів ERA та PDE-5.

Додавання сотатерцепту, інгібітора сигналізації активіну, до класичного арсеналу лікування вселяє значний оптимізм у лікуванні пацієнтів з легеневою гіпертензією.

Блокатори кальцієвих каналів дигідропіридинового ряду та, деяких представників недигідропіридинового ряду, слід розпочинати з низьких доз з подальшим титруванням на основі загальної відповіді, включаючи гемодинамічні показники, для досягнення оптимальної відповіді можуть знадобитися високі дози. Цілі лікування включають низький профіль ризику за результатами неінвазивного тестування та нормалізацію показників гемодинаміки [5].

Висновок: Отже, сучасна стратегія лікування пацієнтів з легеневою гіпертензією передбачає індивідуалізацію лікування, регулярну оцінку ефективності та можливих побічних дій, а також своєчасну модифікацію терапії з метою покращення результатів лікування. Лікування легеневої артеріальної гіпертензії включає специфічну медикаментозну терапію препаратами груп ERA та PDE-5, а також блокаторами кальцієвих каналів у вазореактивних пацієнтів або іншими препаратами, що схвалені для лікування легеневої гіпертензії та спрямовані на шляхи ендотеліну, простацикліну, тощо.

Список літератури:

1. Honorato Pérez J. Selexipag, a selective prostacyclin receptor agonist in pulmonary arterial hypertension: a pharmacology review. *Expert Rev Clin Pharmacol.* 2017 Jul;10(7):753-762. doi: 10.1080/17512433.2017.1322900. Epub 2017 May 19. PMID: 28524738.
2. Beshay S, Sahay S, Humbert M. Evaluation and management of pulmonary arterial hypertension. *Respir Med.* 2020 Sep;171:106099. doi: 10.1016/j.rmed.2020.106099. Epub 2020 Aug 19. PMID: 32829182.

3. Maron BA, Abman SH, Elliott CG, Frantz RP, Hopper RK, Horn EM, Nicolls MR, Shlobin OA, Shah SJ, Kovacs G, Olschewski H, Rosenzweig EB. Pulmonary Arterial Hypertension: Diagnosis, Treatment, and Novel Advances. *Am J Respir Crit Care Med*. 2021 Jun 15;203(12):1472-1487. doi: 10.1164/rccm.202012-4317SO. PMID: 33861689; PMCID: PMC8483220.
4. Sommer N, Ghofrani HA, Pak O, Bonnet S, Provencher S, Sitbon O, Rosenkranz S, Hoeper MM, Kiely DG. Current and future treatments of pulmonary arterial hypertension. *Br J Pharmacol*. 2021 Jan;178(1):6-30. doi: 10.1111/bph.15016. Epub 2020 Mar 23. PMID: 32034759.
5. Chin KM, Gaine SP, Gerges C, Jing ZC, Mathai SC, Tamura Y, McLaughlin VV, Sitbon O. Treatment algorithm for pulmonary arterial hypertension. *Eur Respir J*. 2024 Oct 31;64(4):2401325. doi: 10.1183/13993003.01325-2024. PMID: 39209476; PMCID: PMC11525349.
6. Grünig E, Jansa P, Fan F, Hauser JA, Pannaux M, Morganti A, Rofael H, Chin KM. Randomized Trial of Macitentan/Tadalafil Single-Tablet Combination Therapy for Pulmonary Arterial Hypertension. *J Am Coll Cardiol*. 2024 Jan 30;83(4):473-484. doi: 10.1016/j.jacc.2023.10.045. PMID: 38267108.
7. Mayeux JD, Pan IZ, Dechand J, Jacobs JA, Jones TL, McKellar SH, Beck E, Hatton ND, Ryan JJ. Management of Pulmonary Arterial Hypertension. *Curr Cardiovasc Risk Rep*. 2021;15(1):2. doi: 10.1007/s12170-020-00663-3. Epub 2020 Nov 18. PMID: 33224405; PMCID: PMC7671829.
8. Del Pozo R, Hernandez Gonzalez I, Escribano-Subias P. The prostacyclin pathway in pulmonary arterial hypertension: a clinical review. *Expert Rev Respir Med*. 2017 Jun;11(6):491-503. doi: 10.1080/17476348.2017.1317599. Epub 2017 Apr 24. PMID: 28399721.
9. Rasheed A, Aslam S, Sadiq HZ, Ali S, Syed R, Panjiyar BK. New and Emerging Therapeutic Drugs for the Treatment of Pulmonary Arterial Hypertension: A Systematic Review. *Cureus*. 2024 Aug 29;16(8):e68117. doi: 10.7759/cureus.68117. PMID: 39347150; PMCID: PMC11438555.